

УДК 611.311

DOI 10.5281/zenodo.14162194

Научная статья

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПАТОЛОГИЙ ПАРОДОНТА С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

RELATIONSHIP OF PARODONTAL PATHOLOGY WITH CARDIOVASCULAR DISEASES

ГАВРИЛОВА ЭЛЬВИРА СТАНИСЛАВОВНА,

кандидат медицинских наук, доцент,

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова.

КОМЕЛЯГИНА НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА,

кандидат медицинских наук, доцент,

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова.

ВЯТКИНА ВИТАЛИНА ДМИТРИЕВНА,

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова.

ШАМАЕВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА,

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова.

GAVRILOVA ELVIRA STANISLAVOVNA,

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

COMELYAGINA NADEZHDA ANATOLIEVNA,

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

VYATKINA VITALINA DMITRIEVNA,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

SHAMAIEVA EKATERINA ANDREEVNA,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

В данной статье представлен анализ данных из базы Medline, содержащих информацию о взаимосвязи заболеваний полости рта и сердечно-сосудистых заболеваний. Проведен поиск литературы с использованием ключевых слов: «сердечно-сосудистые заболевания», «пародонтит», «заболевания пародонта», «здоровье полости рта». Рассмотрен патогенетический механизм, который связывает пародонтит и сердечно-сосудистые заболевания. Выявлено отсутствие убедительных научных доказательств того, что изменения в полости рта являются причиной сердечно-сосудистых заболеваний, или что их правильное лечение может улучшить профилактику данных заболеваний. Сделан вывод, что если будет подтверждено, что заболевания пародонта являются независимым фактором риска, это позволит внедрить более агрессивные методы лечения для пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний.

This article presents an analysis of data from the Medline database containing information on the relationship between oral diseases and cardiovascular diseases. A literature search was conducted using the keywords: "cardiovascular diseases", "periodontitis", "periodontal diseases", "oral health". The pathogenetic mechanism that links periodontitis and cardiovascular diseases is considered. There is a lack of convinc-

ing scientific evidence that changes in the oral cavity are the cause of cardiovascular diseases, or that their proper treatment can improve the prevention of these diseases. It is concluded that if it is confirmed that periodontal diseases are an independent risk factor, this will allow the introduction of more aggressive treatment methods for patients with high risk of cardiovascular diseases.

Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, пародонтит, инфаркт миокарда, атеросклероз, коронарная болезнь.

Key words: cardiovascular diseases, periodontitis, myocardial infarction, atherosclerosis, coronary artery disease.

Здоровье сердечно-сосудистой системы является приоритетной областью глобального здравоохранения и тесно взаимосвязано с различными аспектами системного здоровья, включая здоровье полости рта и воспалительные заболевания десен. Одним из таких заболеваний является пародонтит, который поражает зубочелюстную систему и характеризуется острым или хроническим воспалением, деструкцией тканей пародонта и атрофией костной ткани альвеол.

Воспалительный процесс, вызванный пародонтитом, оказывает разрушительное воздействие не только на десну, но и на сердечно-сосудистую систему, усугубляя уже существующие сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ). Это подчеркивает двустороннюю связь, где воспаление в полости рта может оказать негативное влияние на общее состояние здоровья человека. В данном обзоре представлена обновленная информация о взаимосвязи между заболеваниями полости рта и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Цель работы.

Провести анализ литературных данных о взаимосвязи патологий пародонта с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Материалы и методы исследования.

Был проведен поиск литературы с использованием следующих ключевых слов: «сердечно-сосудистые заболевания», «пародонтит», «заболевания пародонта», «здоровье полости рта».

Ограничениями для поиска были публикации за последние 15 лет на русском, английском языках.

Результаты и их обсуждение. Взаимосвязь полости рта с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Человеческий организм можно рассматривать как сложную систему, в которой все компоненты тесно связаны между собой и взаимодействуют в рамках биологических процессов. Изменения в одном участке тела могут оказывать влияние на другие его части. Например, воспаление может связывать заболевания, такие как пародонтит, с системными проблемами, включая атеросклероз и сердечно-сосудистые заболевания [5].

В последние десятилетия научные исследования, основанные на эпидемиологических данных, помогли установить связи между этими состояниями. С момента первых исследований количество публикаций в этой области постепенно увеличивалось, что связано с актуальностью и высокой распространенностью заболеваний, о которых идет речь. Тем не менее, до сих пор остаются вопросы и неопределенности, касающиеся истинных механизмов этих ассоциаций и результатов, достигнутых в результате лечения разнообразных заболеваний.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называет ишемическую болезнь сердца и инсульт основными причинами смерти в экономически развитых странах (16% и 11% соответственно, ССЗ – 32% по данным от 2019 года) [2].

В 1980 году австрийские ученые связали ССЗ с пародонтитом, отметив, что у пациентов, которые перенесли инфаркт миокарда чаще встречаются заболевания пародонта. С этого

началось изучение связи между этими заболеваниями во многих исследованиях [8].

У пародонтита и инфаркта миокарда множества причин и факторов риска, многие из которых общие для этих заболеваний. Сердечно-сосудистые болезни имеют определенные факторы риска, которые называют классическими. К ним относятся: дислипидемия, гипертония, курение, повышенный вес, отсутствие физической активности и диабет. Однако они не всегда встречаются в более высоких показателях у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, что привело к появлению новых факторов риска, выявленных с помощью исследований, посвященных этиопатогенезу, а также подтвержденных клиническими, эпидемиологическими и лабораторными данными [5; 6].

Патогенетический механизм, который связывает пародонтит и сердечно-сосудистые заболевания, до конца не выяснен. Некоторые исследователи подчеркивают, что повышенная воспалительная активность при пародонтите может быть важным фактором, способствующим образованию атеросклеротических бляшек, которые могут привести к острой коронарной ишемии, инфаркту миокарда или инсульту [8]. Другим возможным механизмом является перекрестная реактивность антител, вырабатываемых против микроорганизмов, вызывающих пародонтит, и белков теплового шока, таких как HSP60, которые присутствуют в эндотелиальных клетках. Эти белки ассоциированы с процессами формирования атеросклеротических бляшек. Кроме того, предполагается, что бактериемия, вызванная пародонтитом, может оказывать прямое воздействие на организм. Липополисахариды бактерий, вызывающих пародонтит, способны активировать макрофаги и стимулировать выработку воспалительных медиаторов, таких как IL-1 α , IL-1 β и TNF. Эти медиаторы играют существенную роль в развитии атеросклероза. Патогенные микробы полости рта могут также способствовать агрегации тромбоцитов, что увеличивает риск тромбоэмболических осложнений [3; 8].

Для выявления лиц с высоким риском развития этих заболеваний применялись дополнительные диагностические методы, в том числе компьютерная томография коронарных артерий, магнитно-резонансная томография, ультразвуковое исследование с доплеровской оценкой состояния верхнего отдела аорты, а также измерение голеностопно-плечевого индекса. В настоящее время для определения пациентов с высоким риском или субклинической атеросклеротической болезнью используются неинвазивные методы исследования эндотелия сосудов, которые включают измерение толщины интимы сонных артерий, анализ потокоопосредованной дилатации плечевой артерии для оценки функции эндотелия и исследование скорости пульсовой волны для анализа эластических свойств артерий. В работах, посвященных группам риска, было отмечено, что увеличение толщины интимы сонной артерии как маркер атеросклероза связано с заболеваниями пародонта, особенно у пациентов с прогрессирующим пародонтитом [1; 8].

Исследования микроорганизмов в поддесневом налете, проведенные с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР), показали, что наличие *Prevotella gingivalis* и *Prevotella nigrescens* коррелирует с увеличением толщины медиастимума сонной артерии, определенной при помощи дуплексного ультразвукового исследования. В других работах была установлена значительная прямая связь между уровнями антител IgG к микроорганизмам пародонта и увеличением толщины интимы сонной артерии на 1 мм [8; 9].

Кроме того, была выявлена связь между воспалением и эндотелиальной дисфункцией, проявляющейся изменением вазодилатации. Также некоторые врачи описывали связь между лечением пародонтита и улучшением реакции эндотелия сосудов [10].

Наличие хронического системного воспалительного процесса также было исследовано среди пациентов с пародонтитом. У этих людей в крови отмечается повышенный уровень медиаторов воспаления, которые связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями, таких как высокочувствительный С-реактивный белок, фибриноген и интерлейкин-6 (IL-6) [7].

Дополнительные исследования, изучающие связь между этими двумя заболеваниями, детализировали участие микробиологических характеристик пародонта в развитии атеросклероза. Это связано с выделением и идентификацией микроорганизмов полости рта в атеромных бляшках. Однако не во всех случаях удалось подтвердить, что эта ДНК принадлежит именно пародонтальным бактериям [4].

Кроме того, были проведены эксперименты на животных для оценки влияния инвазии сосудов и воздействия пародонтальных патогенов, таких как *Porphyromonas gingivalis*, на формирование атеромы. Инвазия *Porphyromonas gingivalis* в сосуды сопровождалась увеличением маркеров пролиферации гладкомышечных клеток и индукцией гиперплазии интимы аорты [8].

Испанские исследователи провели исследование длиной в 10 лет, чтобы подтвердить связь между пародонтальными заболеваниями и сердечно-сосудистой патологией. В ходе работы было установлено, что люди с коронарными заболеваниями демонстрируют худшее состояние пародонта по сравнению с теми, у кого нет таких заболеваний, и менее эффективно реагируют на пародонтологическое лечение. Обсуждаемым вопросом является влияние пародонтологического лечения на вероятность развития атеросклеротических сосудистых заболеваний и их осложнений. В литературе встречаются разные данные, не всегда взаимосогласованные [11].

Ученые из Бангкока выяснили, что нехирургическое лечение пародонтальных заболеваний у пациентов с коронарной болезнью или факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний ведет к значительному снижению уровня С-реактивного белка, а также уровня атероматозных липидов у лиц с дислипидемией. Эти изменения обычно фиксируются через 6 месяцев, хотя через год уровень возвращается к исходным [12].

Выводы.

Таким образом, исследования, рассматривающие связь между состоянием полости рта и сердечно-сосудистыми заболеваниями, демонстрируют значительное разнообразие результатов. Большинство авторов указывают на наличие умеренной связи, при этом отсутствуют достаточные научные доказательства, способные подтвердить истинную причинно-следственную зависимость между этими заболеваниями.

Если будет подтверждено, что заболевания пародонта являются независимым фактором риска, это позволит внедрить более агрессивные методы лечения для пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Необходимо получить более убедительные научные данные, основанные на продолжительных исследованиях с стандартизированными методиками измерений и длительным наблюдением, с учетом других факторов риска.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Богатырева А.М. Состояние гемодинамики в тканях пародонта у пациентов с хроническим пародонтитом и ишемической болезнью сердца: автореф. дис... канд. мед. наук. М., 2010. 23 с.
2. ВОЗ. Сердечно-сосудистые заболевания. Информационный бюллетень № 317. 11 июня 2021 г. URL: <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets>.
3. Связь заболеваний внутренних органов с воспалительными поражениями полости рта / И.А. Горбачева [и др.] // Пародонтология. 2009. № 3(53). С. 3-7.
4. Результаты сравнительного изучения состава микробной флоры у пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом с использованием различных микробиологических методик (предварительное сообщение) / А.И. Грудянов [и др.] // Стоматология. 2014. № 5. С. 28-31.
5. Грудянов А.И., Овчинникова В.В. Воспалительные заболевания пародонта как фактор риска развития патологии сердечно-сосудистой системы (обзор литературы) // Стоматология. 2007. № 5. С. 76-78.

6. Липатова Т.Е. Стабильная ишемическая болезнь сердца и хронический пародонтит: клинико-микробиологические параллели / Т.Е. Липатова, А.В. Еремин, А.В. Лепилин // Саратовский научно-медицинский журнал. 2021. Т. 17. № 3. С. 527-531.
7. Еремин А.В. Клинико-лабораторные маркеры течения хронического пародонтита у пациентов с хронической сердечной недостаточностью Еремин // Dental Forum. 2021. № 4(83). С.25.
8. American Heart Association Rheumatic Fever, Endocarditis, and Kawasaki Disease Committee of the Council on Cardiovascular Disease in the Young, Council on Epidemiology and Prevention, Council on Peripheral Vascular Disease, and Council on Clinical Cardiology. Periodontal disease and atherosclerotic vascular disease: does the evidence support an independent association?: a scientific statement from the American Heart Association / P.B. Lockhart [et al.] // Circulation. 2012. Vol. 125(20). pp. 2520-2544.
9. Prevotella nigrescens and Porphyromonas gingivalis are associated with signs of carotid atherosclerosis in subjects with and without periodontitis / M. Yakob [et al.] // J Periodontal Res. 2011. Vol. 46(6). pp. 749-755.
10. Periodontal infection is associated with endothelial dysfunction in healthy subjects and hypertensive patients / Y. Higashi [et al.] // Hypertension. 2008. Vol. 51(2). pp. 446-453.
11. Periodontal disease and coronary heart disease incidence: a systematic review and meta-analysis / L.L. Humphrey [et al.] // J Gen Intern Med. 2008. Vol. 23(12). pp. 2079-2086.
12. Periodontal therapy for primary or secondary prevention of cardiovascular disease in people with periodontitis / Z. Ye [et al.] // Cochrane Database Syst Rev. 2022. Vol. 10(10). pp. CD009197.

© Гаврилова Э.С., Комелягина Н.А., Вяткина В.Д., Шамаева Е.А., 2024.